

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

MICHEL GULARTE RECONDO

**DADOS ABERTOS GOVERNAMENTAIS NA AMÉRICA LATINA: UM CASO DE
ESTUDO**

CURITIBA

2026

MICHEL GULARTE RECONDO

**DADOS ABERTOS GOVERNAMENTAIS NA AMÉRICA LATINA: UM CASO DE
ESTUDO**

Open Government Data in Latin America: A Case Study

Dissertação apresentada como requisito para obtenção do título de Mestre em Computação Aplicada do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
Orientador(a): Prof^ª. Dr^ª. Nadia Puchalski Kozievitch

CURITIBA

2026

[4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Esta licença permite remixe, adaptação e criação a partir do trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que sejam atribuídos créditos ao(s) autor(es) e que licenciem as novas criações sob termos idênticos. Conteúdos elaborados por terceiros, citados e referenciados nesta obra não são cobertos pela licença.

Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Campus Curitiba

MICHEL GULARTE RECONDO

DADOS ABERTOS GOVERNAMENTAIS NA AMÉRICA LATINA - UM CASO DE ESTUDO

Trabalho de pesquisa de mestrado apresentado como requisito para obtenção do título de Mestre Em Computação Aplicada da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Área de concentração: Engenharia De Sistemas Computacionais.

Data de aprovação: 18 de Dezembro de 2025

Dra. Nadia Puchalski Kozievitch, Doutorado - Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Dra. Keiko Veronica Ono Fonseca, Doutorado - Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Ma. Lillian Do Nascimento Araujo, Mestrado - Instituto Federal do Paraná

Documento gerado pelo Sistema Acadêmico da UTFPR a partir dos dados da Ata de Defesa em 18/12/2025.

RESUMO

Apesar do potencial para transparência e prestação de contas, iniciativas de Dados Abertos Governamentais enfrentam desafios técnicos e de governança. Este artigo apresenta uma abordagem mista para investigar o cenário latino-americano. Inicialmente, conduziu-se uma Revisão Sistemática de Literatura, identificando lacunas em padronização e qualidade. Em segundo lugar, realizou-se uma análise comparativa de três portais representativos (Argentina, Chile e Curitiba-Brasil) usando mais que 1,938 arquivos do ano de 2025. Os resultados evidenciam que, embora portais nacionais (Argentina) apresentem maior maturidade em formatos GIS e metadados, iniciativas locais (Curitiba) podem superar plataformas como CKAN.

Palavras-chave: dados abertos; dados abertos governamentais; análise.

ABSTRACT

Despite the potential for transparency and accountability, Open Government Data initiatives face technical and governance challenges. This paper presents a mixed-methods approach to investigate the Latin American landscape. Initially, a Systematic Literature Review was conducted, identifying gaps in standardization and quality. Secondly, a comparative analysis of three representative portals (Argentina, Chile, and Curitiba-Brazil) using more than 1,938 files from the year of 2025. The results showed that, although national portals (Argentina) present higher maturity in GIS formats and metadata, local initiatives (Curitiba) can outperform standardized platforms such as CKAN.

Keywords: open data; government open data; analysis.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	6
2	METODOLOGIA.....	7
3	CONCLUSÃO.....	8
	REFERÊNCIAS.....	9
	APÊNDICE A – Dados Abertos Governamentais na América Latina	10

1 INTRODUÇÃO

Na área de Sistemas de Informação, os dados abertos representam um insumo estratégico para o desenvolvimento de aplicações, inteligência artificial e ciência de dados (European Data Portal, 2024; Gobierno de España, 2024). Embora organizações internacionais como a OCDE e a *Open Data Watch* apontem uma tendência global de melhoria na abertura de dados (OECD, 2023), a literatura indica que a concretização desses benefícios ainda enfrenta barreiras técnicas e metodológicas significativas, especialmente no que tange à qualidade, interoperabilidade e padronização dos dados disponibilizados (Belete; Voinov; Laniak, 2017).

No contexto latino-americano, e especificamente no Brasil, observa-se um avanço normativo consolidado com marcos como a Lei de Acesso à Informação (Brasil, 2011). Contudo, persistem desafios operacionais críticos relacionados à consistência e completude das informações (Barni *et al.*, 2022; García-estrella; Santa-maria; Celis Hernandez, 2022). Sob a ótica de Sistemas de Informação, entende-se que os portais de dados não são apenas repositórios tecnológicos, mas artefatos sociotécnicos que demandam uma Governança de Dados robusta para garantir a “adequação ao uso” (*fitness for use*) (Wang; Strong, 1996) e transformar a transparência ativa em valor público efetivo.

Nesta direção, este artigo adota uma abordagem de métodos mistos para investigar o panorama regional. O objetivo é duplo: (1) analisar sistematicamente o estado da arte das iniciativas de Dados Abertos Governamentais (DAG) na América Latina, identificando padrões e lacunas na literatura; e (2) contrastar esses achados teóricos com o “estado da prática” por meio de uma avaliação técnica comparativa de três portais representativos (Curitiba-Brasil, Argentina e Chile) (Oliveira *et al.*, 2016), diagnosticando se os desafios de governança e qualidade se manifestam nos artefatos disponibilizados.

O restante deste trabalho encontra-se organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta a Fundamentação Teórica e os Trabalhos Relacionados; a Seção 3 detalha a metodologia utilizada; a Seção 4 apresenta os resultados da Revisão Sistemática de Literatura; a Seção 5 detalha os resultados da análise técnica comparativa dos portais; e a Seção 6 apresenta as conclusões, as limitações do estudo e as sugestões para trabalhos futuros.

2 METODOLOGIA

A metodologia deste estudo adota uma abordagem de métodos mistos, combinando uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) com uma análise técnica comparativa de portais de dados abertos. A condução da RSL seguiu rigorosamente o protocolo PRISMA 2020, utilizando suas diretrizes e *checklist* para assegurar o rigor metodológico e a reprodutibilidade dos resultados (Page *et al.*, 2021). O escopo da revisão concentrou-se na literatura sobre a disponibilidade, qualidade e metodologias de avaliação de dados governamentais abertos na região latino-americana, norteadas por três questões de pesquisa principais: as similaridades e diferenças entre as iniciativas dos países da região, o estado atual dos dados governamentais e as metodologias empregadas para a avaliação desses portais.

As buscas foram realizadas em quatro bases acadêmicas — IEEE Xplore, SciELO, Science Direct e ArXiv — utilizando uma *string* de busca que combinava termos relacionados a dados abertos e governo digital. Do total inicial de 277 registros identificados, a etapa de triagem contou com o apoio da ferramenta de Inteligência Artificial Gemini para a filtragem inicial de títulos e resumos com base em critérios de inclusão e exclusão pré-definidos. Para mitigar riscos de alucinações ou falsos negativos, realizou-se uma validação manual subsequente pelos autores, reduzindo o *corpus* para 73 registros para leitura completa e resultando, ao final, em 23 estudos selecionados para a análise qualitativa.

Complementarmente à revisão teórica, realizou-se uma análise técnica empírica de três portais representativos da América Latina: o portal municipal de Curitiba (Brasil) e os portais nacionais da Argentina e do Chile. A coleta de dados ocorreu entre outubro e novembro de 2025, processando um total de 1.938 arquivos. A avaliação seguiu os quatro eixos centrais da metodologia de Oliveira *et al.* (Oliveira *et al.*, 2016) — Acesso aos Dados, Características dos Conjuntos, Metadados e Esquema de Dados — adicionando-se ainda uma perspectiva de análise de Sistemas de Informação Geográfica (GIS). Devido ao grande volume de dados, desenvolveu-se uma ferramenta automatizada utilizando as linguagens C++ e Python para a coleta de metadados e análise estrutural, cujo código-fonte foi disponibilizado publicamente para garantir a transparência e reprodutibilidade do processo.

3 CONCLUSÃO

Na era da Inteligência Artificial e da Ciência de Dados, os dados abertos governamentais consolidam-se como insumos estratégicos para a inovação e o controle social. No entanto, a efetividade desses recursos depende crucialmente da superação de barreiras de qualidade e interoperabilidade. Este estudo investigou o cenário latino-americano através de uma abordagem de métodos mistos, confrontando o “estado da arte” mapeado em uma Revisão Sistemática de Literatura (RSL) com o “estado da prática” observado na análise técnica de três portais representativos: Curitiba (Brasil), Argentina e Chile.

A revisão sistemática evidenciou que, apesar da maturação dos marcos legais na região — como a LAI no Brasil e legislações similares nos países vizinhos —, persiste um descompasso significativo entre a norma e a execução operacional. A falta de padronização emergiu como o desafio mais recorrente na literatura (65% dos estudos), acompanhada por índices críticos de dados desatualizados e incompletos, indicando que a adoção massiva de plataformas padronizadas (como o CKAN) não garante, por si só, a qualidade do dado publicado.

A análise empírica corroborou esses desafios e revelou três perfis arquiteturais distintos na região. A Argentina demonstrou superioridade técnica com alta capacidade GIS e metadados padronizados; o Chile destacou-se pela democratização da publicação através de um modelo descentralizado, ainda que fragmentado em formatos; e Curitiba apresentou um caso singular onde uma governança centralizada e rigorosa garantiu consistência estrutural e séries históricas longas, superando limitações de sua plataforma proprietária. Esses resultados desafiam a premissa de que apenas ferramentas de mercado asseguram qualidade, apontando o papel central dos processos de gestão.

Conclui-se que o fortalecimento da transparência digital na América Latina exige a evolução de meros repositórios de arquivos para ecossistemas interoperáveis. Isso demanda a implementação de protocolos baseados em padrões internacionais, monitoramento automatizado de qualidade e a adoção da transparência pelo *design*. Como trabalhos futuros, recomenda-se a expansão da análise técnica automatizada para um espectro mais amplo de portais regionais e a condução de estudos longitudinais que mensurem o impacto efetivo do reuso desses dados na formulação de políticas públicas.

REFERÊNCIAS

- BARNI, G. d. A. C. *et al.* Visibilidade dos dados nos portais de dados governamentais abertos da América Latina. **Innovar**, v. 32, p. 187–203, 2022. Disponível em: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-50512022000300187&lang=pt. 6
- BELETE, G. F.; VOINOV, A.; LANIAK, G. F. An overview of the model integration process: From pre-integration assessment to testing. **Environmental Modelling & Software**, v. 87, p. 49–63, 2017. ISSN 1364-8152. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364815216308805>. 6
- Brasil. **Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011**, . 2011. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/12527.htm. 6
- European Data Portal. **Open Data and AI: A Symbiotic Relationship in Progress**, . 2024. Disponível em: <https://data.europa.eu/en/publications/datastories/open-data-and-ai-symbiotic-relationship-progress>. 6
- GARCÍA-ESTRELLA, C.; SANTA-MARIA, J. C.; Celis Hernandez, M. R. Datos abiertos y gobierno abierto en los gobiernos regionales y locales del Perú. **Enfoque UTE**, v. 13, p. 68–82, 2022. Disponível em: http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1390-65422022000300068&lang=pt. 6
- Gobierno de España. **Combining the Benefits of Open Data and Artificial Intelligence**, . 2024. Disponível em: <https://datos.gob.es/en/blog/combining-benefits-open-data-and-artificial-intelligence>. 6
- OECD. **2023 OECD Open, Useful and Re-usable data (OURdata) Index: Results and Key Findings**. Paris: OECD Publishing, 2023. (OECD Public Governance Policy Papers, 43). Disponível em: <https://doi.org/10.1787/a37f51c3-en>. 6
- OLIVEIRA, M. I. S. *et al.* Open government data portals analysis: The Brazilian case. *In: PROCEEDINGS OF THE 17TH INTERNATIONAL DIGITAL GOVERNMENT RESEARCH CONFERENCE ON DIGITAL GOVERNMENT RESEARCH*. 2016, New York, NY, USA. **Anais [...]** New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2016. p. 415–424. ISBN 9781450343398. Disponível em: <https://doi.org/10.1145/2912160.2912163>. 6, 7
- PAGE, M. J. *et al.* Prisma 2020 explanation and elaboration: updated guidance and exemplars for reporting systematic reviews. **BMJ**, BMJ Publishing Group v. 372, p. n160, 2021. 7
- WANG, R. Y.; STRONG, D. M. Beyond accuracy: What data quality means to data consumers. **Journal of Management Information Systems**, Taylor & Francis v. 12, n. 4, p. 5–33, 1996. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07421222.1996.11518099>. 6

**APÊNDICE A – Dados Abertos Governamentais na América
Latina: Um Caso de Estudo**

Dados Abertos Governamentais na América Latina: Um Caso de Estudo

Open Government Data in Latin America: A Case Study

Michel Gularte Recondo¹, Nádia Puchalski Koziévitch¹

¹PPGCA – Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Curitiba, PR – Brasil

michelrecondo@alunos.utfpr.edu.br, nadia@utfpr.edu.br

Abstract. *Despite the potential for transparency and accountability, Open Government Data initiatives face technical and governance challenges. This paper presents a mixed-methods approach to investigate the Latin American landscape. Initially, a Systematic Literature Review was conducted, identifying gaps in standardization and quality. Secondly, a comparative analysis of three representative portals (Argentina, Chile, and Curitiba-Brazil) using more than 1,938 files from the year of 2025. The results showed that, although national portals (Argentina) present higher maturity in GIS formats and metadata, local initiatives (Curitiba) can outperform standardized platforms such as CKAN.*

Keywords. *Open data; Government open data; Analysis.*

Resumo. *Apesar do potencial para transparência e prestação de contas, iniciativas de Dados Abertos Governamentais enfrentam desafios técnicos e de governança. Este artigo apresenta uma abordagem mista para investigar o cenário latino-americano. Inicialmente, conduziu-se uma Revisão Sistemática de Literatura, identificando lacunas em padronização e qualidade. Em segundo lugar, realizou-se uma análise comparativa de três portais representativos (Argentina, Chile e Curitiba-Brasil) usando mais que 1,938 arquivos do ano de 2025. Os resultados evidenciam que, embora portais nacionais (Argentina) apresentem maior maturidade em formatos GIS e metadados, iniciativas locais (Curitiba) podem superar plataformas como CKAN.*

Palavras-Chave. *Dados abertos; Dados abertos governamentais; Análise.*

1. Introdução

Na área da sistemas de informação, os dados abertos representam um insumo estratégico para o desenvolvimento de aplicações, algoritmos de inteligência artificial e pesquisas em ciência de dados [European Data Portal 2024, Gobierno de España 2024]. A literatura aponta que, para que esses benefícios se concretizem, é necessário superar barreiras

técnicas e metodológicas, especialmente no que diz respeito à qualidade e à interoperabilidade dos dados [Belete et al. 2017].

A publicação de Dados Abertos tem se consolidado como uma prática essencial para promover a transparência, a inovação e a participação cidadã [OECD 2023]. Organizações internacionais, como a *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OCDE), a *Open Data Watch* [Open Data Watch 2024] e a *Open Government Partnership* (OGP) [Open Government Partnership 2024], têm se dedicado à avaliação da implementação dessas políticas, utilizando metodologias distintas que resultam em diferentes escopos e indicadores. Enquanto a iniciativa *OURdata* da OCDE avalia cerca de 40 países [OECD 2023], o *Open Data Inventory* (ODIN) cobre aproximadamente 180 nações¹, evidenciando a diversidade de abordagens e a complexidade do cenário global.

A iniciativa ODIN, em seu relatório bienal de 2024², avalia a abertura dos dados com base em critérios como legibilidade por máquinas, formatos não proprietários, presença de metadados, opções de download e licenças abertas. Os dados revelam uma tendência de melhoria na qualidade da abertura de dados em todas as regiões, com destaque para a Europa. Na América Latina, países como México e Brasil lideram os índices de abertura, enquanto outros, como Haiti e Venezuela, apresentam desempenho inferior.

No Brasil, a promulgação da Lei de Acesso à Informação (LAI) em 2011 [Brasil 2011], seguida pelo Decretos 11.529 [Brasil 2023] e 8.777 [Brasil 2016], estabeleceu diretrizes para a publicação de dados públicos. A Controladoria-Geral da União (CGU) atua como órgão central de fiscalização e orientação. Apesar do arcabouço legal, persistem desafios relacionados à consistência, completude e atualização dos dados disponibilizados em portais como o Portal da Transparência³ e o Portal Brasileiro de Dados Abertos⁴. Esses problemas refletem uma realidade comum em diversos países latino-americanos, onde a qualidade e a padronização dos dados ainda são obstáculos significativos [Barni et al. 2022, García-Estrella et al. 2022]. Sob a ótica de Sistemas de Informação, os portais de DAG não são apenas repositórios tecnológicos, mas artefatos sociotécnicos que exigem Governança de Dados robusta para garantir a “adequação ao uso” (*fitness for use*), conceito central na teoria de Qualidade da Informação [Wang and Strong 1996]. A literatura de SI aponta que a simples disponibilização de dados (transparência ativa) é insuficiente sem a garantia de interoperabilidade e qualidade técnica.

Nesta direção, o objetivo principal deste artigo é duplo: (1) mapear sistematicamente os desafios de implementação e governança reportados na literatura; e (2) diagnosticar tecnicamente se esses desafios se manifestam nos artefatos de dados disponibilizados pelos governos, através de uma análise comparativa de métricas de qualidade. A etapa 1 identifica padrões, desafios e oportunidades que possam orientar o aperfeiçoamento das políticas de transparência digital na região. Na etapa 2, três portais da América Latina (Curitiba-Brasil, Argentina e Chile), são avaliados, usando a metodologia previamente es-

¹<https://odin.opendatawatch.com/Methodology>

²<https://odin.opendatawatch.com/Report/biennialReport2024>

³<https://portaldatransparencia.gov.br/>

⁴<https://dados.gov.br>

tabelecida [Oliveira et al. 2016], identificando padrões de qualidade, consistência e acessibilidade dos dados disponibilizados. Este trabalho se diferencia ao contrastar o “estado da arte” (o que a literatura diz sobre DAG na região) com o “estado da prática” (a qualidade real dos dados).

Por fim, o restante deste trabalho encontra-se organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta a Fundamentação Teórica e os Trabalhos Relacionados; a Seção 3 detalha a metodologia utilizada; a Seção 4 apresenta os resultados da Revisão Sistemática de Literatura; a Seção 5 detalha os resultados da análise técnica, a definição da amostra e discute os dados obtidos junto aos portais de Curitiba, Argentina e Chile; e a Seção 6 apresenta as conclusões, as limitações do estudo e as sugestões para trabalhos futuros.

2. Trabalhos Relacionados

Governança de dados pode ser definida como uma abordagem multidisciplinar para a criação e implementação de padrões que gerenciam dados em escala. Ela ajuda organizações a avaliar a origem dos dados, sua qualidade e segurança em todas as etapas de um fluxo de dados [Maffeo and Hogan 2023], e pode impactar as métricas de qualidade, como ilustra a Tabela 1.

Tabela 1. Impacto da Governança de Dados nas Métricas de Qualidade

Métrica	Cenário
Completeness	Sem: Conjuntos de dados publicados com falhas, faltando colunas ou registros; essenciais (67% dos portais apresentam falhas de completude).
	Com: Dicionários de dados e padrões de metadados definem campos obrigatórios. Responsáveis designados garantem processos sem perdas.
Consistency	Sem: Órgãos diferentes publicam dados sobre o mesmo tema com formatos e terminologias distintas, impedindo integração e análise comparativa.
	Com: Protocolos padronizados, vocabulários controlados e padrões obrigatórios para todas as entidades.
Atualidade	Sem: Atualização esporádica e irregular (45% dos portais sem dados atualizados).
	Com: Fluxos de trabalho e cronogramas de atualização obrigatórios. Automação via APIs garantem dados atuais.
Precisão	Sem: Erros de digitação, cálculo ou medição publicados sem verificação, minando a confiança.
	Com: Rotinas de validação e auditoria antes da publicação. Canais para reporte de erros e processo de correção.
Acessibilidade	Sem: Formatos proprietários (PDF, XLS) e sem documentação adequada, dificultando acesso e reúso.
	Com: Formatos não proprietários obrigatórios (CSV). Metadados completos, documentação clara e diretrizes WCAG 2.1.

No contexto dos dados abertos governamentais, a governança de dados assume dimensões particulares que envolvem não apenas aspectos técnicos, mas também questões de transparência pública, responsabilidade democrática e participação cidadã. A

implementação de estruturas robustas de governança torna-se fundamental para assegurar que os dados públicos sejam não apenas disponibilizados, mas também mantidos com qualidade adequada ao longo do tempo [Macedo and Lemos 2024].

As estruturas de governança para dados abertos governamentais devem contemplar a definição de responsabilidades claras entre diferentes órgãos públicos, estabelecendo fluxos de trabalho que garantam a atualização regular dos dados e a manutenção de padrões de qualidade. Isso inclui a criação de comitês específicos para supervisionar a publicação de dados, bem como a capacitação contínua de servidores públicos envolvidos no processo [Maffeo and Hogan 2023]. A governança efetiva também deve abordar questões de interoperabilidade entre sistemas governamentais, estabelecendo protocolos padronizados para a coleta, tratamento e publicação de dados [Nogueras-Iso et al. 2021].

Outro aspecto crucial da governança de dados governamentais refere-se ao equilíbrio entre transparência e proteção da privacidade. Para dados que contêm informações pessoais ou sensíveis, técnicas de anonimização como *k-anonymity*, *l-diversity* e *privacidade diferencial* podem ser aplicadas para remover identificadores diretos e reduzir riscos de reidentificação [Samarati and Sweeney 1998, Dwork et al. 2006].

Um dos alicerces estratégicos da governança pública na tomada de decisões são os dados governamentais. **Dados abertos governamentais** são definidos como informações públicas que podem ser livremente acessadas, utilizadas, modificadas e compartilhadas por qualquer pessoa, para qualquer finalidade [Open Knowledge Foundation 2012]. A qualidade dos dados abertos governamentais é um fator crítico para sua efetiva utilização. Conforme definido por Wang e Strong [Wang and Strong 1996], a qualidade de dados representa a adequação ao uso (*fitness for use*), um conceito que se aplica diretamente ao contexto de DAG. No ambiente governamental, essa adequação se manifesta em múltiplas dimensões que exigem monitoramento e aprimoramento contínuos.

A literatura destaca dimensões essenciais como a completude, que se refere à presença de todos os dados necessários. Alogaiel e Alrwais [Alogaiel and Alrwais 2023], identificaram que 67% dos portais analisados apresentavam falhas de completude. Outra dimensão crucial é a consistência, que garante a ausência de contradições internas ou entre diferentes conjuntos de dados [Macedo and Lemos 2024] em níveis sintático, semântico e temporal.

Um estudo de [Zainuddin and Akhir 2024] demonstrou que 45% dos portais analisados não disponibilizavam dados atualizados, sendo os conjuntos mais recentes referentes a informações coletadas há mais de seis meses. Adicionalmente, a precisão avalia a correção dos valores, um desafio particular em DAG devido à diversidade de fontes, enquanto a acessibilidade se relaciona à facilidade de obtenção e uso dos dados, abrangendo desde formatos técnicos e APIs até a qualidade da documentação.

Os parâmetros utilizados para avaliar a qualidade dos dados abertos governamentais, como *completude*, *consistência*, *atualidade*, *precisão* e *acessibilidade*, estão alinhados com os critérios adotados por [Oliveira et al. 2016], que estruturam a análise de DAGs em quatro categorias: 1) Acesso aos Dados; 2) Características dos Conjuntos; 3) Metadados e 4) Esquemas dos Conjuntos.

A institucionalização dos dados abertos na América Latina ocorreu em fases distintas que refletem a evolução das políticas de transparência na região. A primeira geração (2011-2015), liderada pela Lei de Acesso à Informação (LAI) do Brasil [Brasil 2011], focou na transparência passiva, estabelecendo o direito fundamental de acesso à informação pública. A segunda geração (2016-2020) moveu-se em direção à transparência ativa, com decretos que estabeleceram a obrigatoriedade da publicação proativa de dados governamentais. A terceira geração (2021-presente) vai além da mera disponibilização de dados e os integra à transformação digital do Estado, utilizando-os como insumo estratégico para serviços governamentais inteligentes, interoperabilidade sistêmica e políticas públicas baseadas em evidências.

No Brasil, a promulgação da Lei de Acesso à Informação (LAI) em 2011 [Brasil 2011], seguida pelos decretos 11.529 [Brasil 2023] e 8.777 [Brasil 2016], estabeleceu diretrizes para a publicação de dados públicos. A Controladoria-Geral da União (CGU) atua como órgão central de fiscalização e orientação. Na Argentina, a Lei n° 26.899/2013 estabeleceu repositórios de acesso aberto, enquanto a Colômbia adota a Lei n° 1712/2014. Essas iniciativas refletem um esforço regional para alinhar-se aos princípios da transparência, ainda que a efetivação dependa de políticas robustas. A Tabela 2 sintetiza os principais marcos legais da América Latina.

Tabela 2. Leis de Dados Abertos por País

País	Nome da Lei/Política	Ano
Chile	Lei n°20.285	2008
EUA	Open Government Directive	2009
Brasil	Lei n° 12.527 (LAI)	2011
Colômbia	Lei n° 1712	2014
Paraguai	Lei n° 5282	2014
Uruguai	Lei n° 19.355	2015
Brasil	Decreto n° 8.777	2016
Argentina	Política Nacional de Acesso Aberto	2021
Peru	Política de Dados Abertos	2022

Já foi identificado, em portais de Curitiba, Natal e Porto Alegre, desafios recorrentes como ausência de metadados, formatos não padronizados, dados desatualizados e problemas de acessibilidade [Flausino 2024]. Sua pesquisa reforça a importância de diretrizes técnicas claras e estratégias de gestão que assegurem a qualidade e a sustentabilidade das iniciativas de dados abertos no Brasil. A Figura 1 ilustra e resume as dimensões essenciais na avaliação da qualidade dos dados conforme consolidação da literatura apresentada [Wang and Strong 1996, Oliveira et al. 2016].

No contexto brasileiro, o Decreto 8.777 [Brasil 2016] define formato aberto como “formato de arquivo não proprietário, cuja especificação esteja documentada publicamente e seja de livre conhecimento e implementação, livre de patentes ou qualquer outra restrição legal quanto à sua utilização”. Esta orientação normativa da CGU estabelece diretrizes claras para que os órgãos públicos publiquem dados em formatos como CSV,

Figura 1. Dimensões de Qualidade para DAG .

ODS e outros formatos não proprietários, evitando dependências de softwares específicos e garantindo o acesso universal aos dados.

Em uma análise prévia pelo autor, o mapeamento dos 15 portais oficiais da América Latina (Tabela 3) revelou que 84,6% utilizam *Comprehensive Knowledge Archive Network* (CKAN) ou sua variante, DKAN⁵, que integra o Drupal⁶ às funcionalidades do CKAN e que se tornou um padrão que se alinha com observações regionais [Barni et al. 2022]. A predominância do CKAN reflete sua consolidação como plataforma *open-source* líder em iniciativas de dados abertos governamentais, oferecendo funcionalidades como catálogo de dados e APIs para acesso [Flausino 2024].

Como alternativa comercial, a plataforma proprietária Socrata⁷, utilizada na Colômbia, oferece recursos avançados de visualização, embora com custos de licenciamento. Além dessas, existem soluções customizadas, como a do Peru, que desenvol-

⁵<https://getdkan.org/>

⁶<https://drupal.org>

⁷<https://www.tylertech.com/products/data-insights/open-data-platform>

veu uma plataforma própria baseada em Drupal para atender a requisitos legislativos específicos.

Tabela 3. Portais Oficiais de Dados Abertos na América Latina

País	URL	Tecnologia
Argentina	https://datos.gob.ar	CKAN
Bolívia	https://datos.gob.bo	sem acesso
Brasil	https://dados.gov.br	CKAN
Chile	https://datos.gob.cl	CKAN
Colômbia	https://www.datos.gov.co	Socrata
Costa Rica	https://datosabiertos.gob.cr	Wordpress
Equador	https://datosabiertos.gob.ec	CKAN
Guatemala	https://datos.gob.gt	CKAN
Honduras	https://datosabiertos.gob.hn	sem acesso
México	https://www.datos.gob.mx	CKAN
Panamá	https://datosabiertos.gob.pa	CKAN
Paraguai	https://datos.gov.py	DKAN
Peru	https://datosabiertos.gob.pe	Drupal
R. Dominicana	https://datos.gob.do	CKAN
Uruguai	https://catalogodatos.gub.uy	CKAN

A Figura 2 apresenta uma galeria com capturas de tela dos portais oficiais de dados abertos dos países latino-americanos, conforme listados na Tabela 3. Do total de portais identificados, houveram problemas de acesso em dois deles: Bolívia e Honduras, com o primeiro devolvendo um erro HTTP 403 (*forbidden*) e o segundo com problemas de certificado SSL.

Tratando-se de tecnologias e padrões em dados, o conceito de *Linked Open Data* (LOD) representa a evolução dos dados abertos, adicionando semântica e interconexão. Tim Berners-Lee [Isotani and Bittencourt 2022] estabeleceu quatro princípios fundamentais para essa prática: usar URIs como identificadores únicos e acessíveis via HTTP, fornecer informações estruturadas quando uma URI é acessada e, crucialmente, incluir links para outras URIs, criando uma teia de dados conectados. Para avaliar a qualidade e o nível de abertura dos dados governamentais, Tim Berners-Lee propôs o modelo “5 Estrelas de Dados Abertos”⁸, usado para classificar conjuntos de dados públicos. Este modelo estabelece uma escala progressiva de qualidade assim definida: (1) [1 estrela] dados disponíveis na web com licença aberta, independentemente do formato; (2) [2 estrelas] dados estruturados e legíveis por máquina (por exemplo, Excel em vez de PDF digitalizado); (3) [3 estrelas] dados em formato não proprietário (como CSV em vez de Excel); (4) [4 estrelas] dados que utilizam padrões abertos da W3C para identificar entidades, permitindo que outros façam referência aos seus dados; (5) [5 estrelas] dados vinculados a outros dados de diferentes fontes, criando uma rede de informações interconectadas (*Linked Data*).

⁸<https://5stardata.info/>

Figura 2. Páginas iniciais dos portais de dados abertos.

Um exemplo de uso é a ontologia para integrar dados abertos dos domínios de mobilidade urbana e educação em Curitiba [Belizario and Berardi 2022], demonstrando como a semântica pode revelar relações entre desempenho acadêmico e acesso ao transporte público.

Nesta direção, o portal garante o acesso, a tecnologia provê o tratamento técnico (APIs, CKAN, *Linked Data*, entre outros) e por fim, o ciclo da transparência digital é fechado com a visualização. A visualização eficaz de dados governamentais é essencial para democratizar o acesso à informação e ampliar o impacto das iniciativas de dados abertos. Estudos [Barni et al. 2022] identificam padrões emergentes em portais latino-americanos, que vão desde visualizações estáticas até interativas e narrativas visuais.

As visualizações estáticas incluem gráficos de barras, mapas, infográficos e tabelas sumarizadas. Já as interativas permitem exploração dinâmica dos dados, como filtros, zoom, *drill-down* e animações temporais. Uma técnica cada vez mais popular é o *storytelling* com dados, que utiliza formatos como o *scrollytelling* [Knight Lab 2024] para guiar o usuário por narrativas visuais.

Nesta direção, dentre as ferramentas, podemos citar: (1) **Tableau**: ferramenta comercial amplamente utilizada para análise visual e criação de painéis interativos⁹; (2) **Power BI**: solução da Microsoft¹⁰, sem custo, para a criação de visualização de dados e integração com fontes governamentais via APIs; (3) **Apache Superset**: ferramenta *open-source* para exploração visual de dados, com suporte a múltiplos formatos e fontes¹¹; e (4) **Metabase**: plataforma *open-source* voltada para visualização de dados e geração de relatórios acessíveis¹².

A adoção de boas práticas de design visual, como contraste adequado, responsividade e acessibilidade (WCAG 2.1) [W3C Brasil 2018], também é essencial para garantir que os dados sejam compreensíveis por diferentes perfis de usuários, conforme demonstrado por Sousa et al. [Sousa et al. 2024] em seu estudo sobre redesenho de portais de dados abertos para melhorar a usabilidade e a acessibilidade.

Ao tratar-se de DAG, os desafios técnicos incluem a heterogeneidade de formatos e, principalmente, a baixa qualidade dos dados, com problemas recorrentes de inconsistência, incompletude e desatualização [Alogaiel and Alrwais 2023] e [Zainuddin and Akhir 2024]. A ausência de padrões uniformes limita a interoperabilidade [Nogueras-Iso et al. 2021], e a documentação, quando existe, é frequentemente incompleta, dificultando a compreensão por parte dos usuários [Oliveira et al. 2016]. No âmbito organizacional, os obstáculos envolvem uma cultura resistente à transparência, a falta de capacitação de servidores e a descontinuidade de políticas. Por fim, os desafios sociais abrangem a baixa literacia digital da população e o engajamento cidadão limitado, sendo necessário equilibrar transparência com segurança e confiança dos usuários [Barati 2023].

A literatura apresenta múltiplas abordagens para superar os desafios identificados. Flausino [Flausino 2024] destaca a necessidade de padronização de metadados, dicionários de dados, visualizações interativas e práticas de acessibilidade nos portais brasileiros, além de mecanismos de monitoramento contínuo e transparência pelo design. Outras contribuições relevantes incluem: o modelo de diagnóstico de maturidade proposto por Macedo e Lemos (2024) [Macedo and Lemos 2024]; o *framework* MAAR de Alogaiel e Alrwais [Alogaiel and Alrwais 2023] para avaliação sistemática de qualidade; o SuDaMa *framework* de Sánchez-Nielsen et al. [Sánchez-Nielsen et al. 2021] para gerenciamento sustentável; a revisão sobre tratamento de incompletude de dados de Zainuddin e Akhir [Zainuddin and Akhir 2024]; o *framework* de usabilidade de Molodtsov e Nikiforova [Molodtsov and Nikiforova 2024]; e as diretrizes específicas para contextos municipais de Troncoso-González, Rodríguez e Caro [Troncoso-González et al. 2022].

Albuquerque e Berardi [Albuquerque and Berardi 2020] reforçam a relevância de estruturas colaborativas e de governança que promovam a interoperabilidade entre sistemas, a proteção da privacidade e a sustentabilidade das iniciativas. Complementarmente, Zainuddin et al. [Zainuddin and Akhir 2024] apresentam uma revisão sistemática sobre

⁹<https://www.tableau.com/>

¹⁰<https://powerbi.microsoft.com/>

¹¹<https://superset.apache.org/>

¹²<https://www.metabase.com/>

qualidade de dados em portais governamentais.

Do ponto de vista de Sistemas de Informação, a literatura tem expandido o foco de “portais de dados” para “ecossistemas de plataformas”. O estudo de [Bonina and Eaton 2020] analisa como a governança afeta o desenvolvimento desses ecossistemas em metrópoles latino-americanas, sugerindo que fatores institucionais são tão críticos quanto os técnicos. Adicionalmente, revisões sistemáticas prévias fornecem a base para este estudo. [Attard et al. 2015] mapearam iniciativas globais, enquanto [de Oliveira and Silveira 2018] focou especificamente nos desafios de uso no contexto brasileiro. Este trabalho avança em relação a estes ao adotar uma abordagem de métodos mistos, combinando uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) apresentada na Seção 4, com uma avaliação comparativa de três portais da América Latina (Curitiba-Brasil, Argentina e Chile), apresentado na Seção 5.

3. Metodologia

Este trabalho adota uma abordagem de métodos mistos, combinando uma revisão sistemática da literatura (RSL) com uma análise técnica comparativa de portais.

3.1. Revisão Sistemática de Literatura

A RSL seguiu o protocolo PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses*) [Page et al. 2021], que consiste em uma diretriz para relatar revisões sistemáticas e meta-análises. O protocolo PRISMA 2020 fornece um *checklist* de 27 itens e um fluxograma padronizado que orienta pesquisadores na condução e documentação de revisões sistemáticas, assegurando rigor metodológico e reprodutibilidade dos resultados [Page et al. 2021]. A adoção deste protocolo concentrou-se na literatura que aborda disponibilidade, qualidade e metodologias de avaliação de dados governamentais abertos na região latino-americana.

A revisão teve como objetivo três questões: (1) Quais são as similaridades e diferenças entre as iniciativas de dados abertos governamentais dos países latino-americanos em termos de disponibilidade, qualidade e marcos regulatórios? (2) Qual o estado atual dos dados governamentais nos países da América Latina? e (3) Quais metodologias são empregadas para avaliar portais de dados abertos governamentais. A busca pelos artigos para esta revisão foi realizada em quatro portais acadêmicos (IEEE Xplore, SciELO, Science Direct, ArXiv), resultando em 277 artigos. Para operacionalizar a etapa de triagem inicial do protocolo PRISMA e lidar com o volume de registros recuperados, foi utilizada a ferramenta de Inteligência Artificial Gemini, na fase de *screening*.

O objetivo desta etapa assistida por IA foi aplicar os critérios de inclusão e exclusão (detalhados na Tabela 4) sobre os títulos e resumos das obras, visando filtrar os trabalhos não aderentes ao escopo da pesquisa.

Como resultado desta filtragem automatizada, seguida de validação manual pelos autores para mitigação de alucinações ou falsos negativos, o corpus foi reduzido para 73 registros, os quais avançaram para a etapa de leitura completa e extração de dados.

A consulta nestas bases foi feita utilizando a *string* de busca: (*open data*) OR (*open government*) OR (*digital government*). A Tabela 4 resume os critérios de inclusão

e exclusão utilizados na triagem dos artigos, assegurando a relevância e o alinhamento com os objetivos da pesquisa. Foram selecionados 23 artigos para análise que satisfazem os critérios de inclusão e exclusão ([lista_artigos.pdf](#)).

Tabela 4. Critérios de Inclusão e Exclusão

Dimensão	Critérios
Tópico	Inclusão: Artigos focados em DAG (qualidade, portais, implementação, avaliação, etc.).
	Exclusão: Artigos com foco em dados abertos fora do contexto governamental ou que apenas citam o tema marginalmente.
Idioma	Inclusão: Publicações em português, inglês ou espanhol.
	Exclusão: Publicações em qualquer outro idioma.
Tipo de Documento	Inclusão: Artigos completos de periódicos e conferências científicas.
	Exclusão: Resumos, editoriais, resenhas, artigos de opinião e teses.
Período de Publicação	Inclusão: Artigos publicados entre 2000 e 2024.
	Exclusão: Artigos publicados fora deste período.
Relevância Geográfica	Inclusão: Estudos focados na América Latina ou estudos de outras regiões com relevância e aplicabilidade para o contexto da pesquisa.
	Exclusão: Estudos com foco estritamente local sem possibilidade de generalização ou comparação.

O processo de seleção, ilustrado no fluxograma PRISMA (Figura 3) descreve o processo de seleção dos artigos, desde a identificação inicial até a inclusão final, resultando em 23 estudos foram considerados elegíveis e incluídos na análise final desta revisão.

3.2. Análise Técnica Comparativa de Portais

A análise técnica dos portais foi realizada seguindo as dimensões de avaliação de [Oliveira et al. 2016]. O estudo aplicou os quatro eixos centrais dessa metodologia: (i) Acesso aos Dados, verificando a disponibilidade e barreiras técnicas; (ii) Características dos Conjuntos, analisando formatos, volumes e periodicidade; (iii) Metadados, avaliando a padronização e completude das descrições; e (iv) Esquema de Dados, verificando a conformidade estrutural. Além disso, também fornecemos uma perspectiva de Sistema de Informação Geográfica (SIG ou GIS, do inglês *Geographic Information System*).

Foram avaliados três portais de dados abertos latino-americanos: o portal municipal de Curitiba (Brasil) [Prefeitura Municipal de Curitiba 2025], e os portais nacionais da Argentina [Jefatura de Gabinete de Ministros 2025] e do Chile [Gobierno de Chile 2025]. Os dados foram extraídos entre outubro e novembro de 2025. A análise processou um total de 1.938 arquivos distribuídos entre os três repositórios.

Figura 3. Fluxograma PRISMA.

Considerando o grande volume de dados tanto para download quanto para a realização das análises de qualidade, foi desenvolvida uma ferramenta para automatizar os processos de coleta de metadados, download dos arquivos utilizados na análise estrutural e para a análise em si, utilizando as linguagens C++ e Python. O código fonte pode ser acessado neste [link](#).

4. Resultados

A abordagem de métodos mistos combina resultados da RSL (buscando responder três questões, com a busca inicial de 277 artigos) com a análise técnica comparativa de Portais (avaliando três portais latino-americanos).

4.1. RSL

Inicialmente buscou-se responder às três Questões propostas. Na **Questão 1** (similaridades e diferenças entre as iniciativas de dados abertos governamentais dos países latino-americanos), a revisão sistemática não identificou estudos que realizassem comparação direta entre Brasil e demais países latino-americanos. Contudo, a análise transversal revelou padrões consistentes de desafios compartilhados regionalmente. A falta de padronização emergiu como obstáculo mais recorrente, documentada em 15 dos 23 estudos (65%). Barni et al. [Barni et al. 2022] identi-

ficaram inconsistências na estruturação de dados nos portais latino-americanos, enquanto Nogueras-Iso et al. [Nogueras-Iso et al. 2021] demonstraram que a ausência de vocabulários controlados compromete a interoperabilidade. Camperos-Reyes e Sant’Ana [Camperos-Reyes and Gonçalves Sant’Ana 2021] documentaram abordagens fragmentadas no contexto ibero-americano, padrão confirmado por Flausino [Flausino 2024] em portais brasileiros.

Os problemas na qualidade dos metadados foram evidenciados [Nogueras-Iso et al. 2021] mediante avaliação baseada na ISO 19157, revelando deficiências em completude e conformidade. Oliveira et al. [Oliveira et al. 2016] demonstraram o impacto direto na capacidade de descoberta e reúso dos dados.

As dificuldades de acesso aos dados foram caracterizadas por Molodtsov e Nikiforova [Molodtsov and Nikiforova 2024], que identificaram problemas de navegação e compreensibilidade, item também indicado por Flausino [Flausino 2024] no contexto brasileiro.

As diferenças manifestam-se principalmente no grau de maturidade institucional. [García-Estrella et al. 2022] documentaram desafios mais acentuados em governos locais peruanos, enquanto [Moncayo Vives et al. 2022] identificaram variações substanciais entre Chile, Colômbia, Equador e Peru. Quanto aos marcos regulatórios, observa-se convergência temporal nas legislações mas divergências na efetividade, conforme evidenciado por [Ashahril et al. 2022].

Na **Questão 2** (estado atual dos dados governamentais nos países da América Latina) a análise indica que o estado atual caracteriza-se por avanço normativo significativo mas execução operacional deficiente. Consideram-se avanços relevantes: (i) mudanças institucionais estruturantes como criação de marcos legais; (ii) melhorias mensuráveis na disponibilização quantificadas por métricas de *datasets* e formatos; e (iii) reconhecimento em avaliações internacionais (ODIN, OGP). A efetividade foi mensurada através de análises de qualidade (Macedo e Lemos; Zainuddin e Akhir) [Macedo and Lemos 2024, Zainuddin and Akhir 2024], métricas de disponibilização [Barni et al. 2022], avaliações de usabilidade [Molodtsov and Nikiforova 2024] e índices internacionais.

No Brasil, oito estudos documentaram marco legal consolidado (LAI 2011, Decreto 8777/2016) mas identificaram desafios operacionais. Flausino [Flausino 2024] revelou ausência de metadados padronizados, dados desatualizados e problemas de acessibilidade em portais municipais. Macedo e Lemos [Macedo and Lemos 2024] propuseram modelo de maturidade identificando deficiências sistemáticas. Silva [Silva 2024] atualizou métrica DGABr para avaliar reúso efetivo.

No Peru, García-Estrella et al. [García-Estrella et al. 2022] documentaram implementação precária em governos locais apesar da Política Nacional (2022). Na Argentina, Zanotti et al. [Zanotti et al. 2021] identificaram disparidades entre arcabouço legal e execução prática.

Regionalmente, Barni et al. [Barni et al. 2022] identificaram que 84,6% dos portais utilizam CKAN/DKAN. Zainuddin e Akhir [Zainuddin and Akhir 2024] documentaram que 45% dos portais apresentam dados desatualizados (mais que 6 meses), enquanto

Alogaiel e Alrwais [Alogaiel and Alrwais 2023] identificaram falhas de completude em 67% dos portais analisados. A Tabela 5 apresenta a síntese do estado atual por país, baseada nos estudos analisados.

Tabela 5. Estado Atual dos DAG por País/Região

País/Região	Est.	Principais Avanços	Principais Limitações
Brasil	8	Marco legal consolidado (LAI 2011, Decreto 8777/2016); Portal nacional estruturado; Iniciativas municipais ativas; Métrica DGABr para avaliação de reuso	Baixa qualidade de metadados; Dados desatualizados (45% com < 6 meses); Problemas de acessibilidade; Descontinuidade de políticas
Peru	3	Política Nacional de Dados Abertos (2022); Plataforma customizada baseada em Drupal; Participação ativa na OGP	Implementação irregular em governos locais; Falta de capacitação técnica; Limitações de recursos em nível subnacional
Argentina	2	Política Nacional de Acesso Aberto (2021); Portal nacional ativo (datos.gob.ar); Marco legal para repositórios	Desafios na implementação institucional; Recursos limitados; Disparidades entre arcabouço legal e execução prática
Chile, Colômbia, Equador	3	Participação ativa na OGP; Marcos legais estabelecidos (Chile: Lei 20.285/2008; Colômbia: Lei 1712/2014); Plataformas nacionais operacionais	Descontinuidade de políticas; Qualidade dos dados variável; Implementação heterogênea entre níveis de governo
América Latina (regional)	4	Uso predominante de CKAN/DKAN (84,6% dos portais); Aumento na disponibilização de dados; Convergência nos marcos legais	Falta de padronização regional; Interoperabilidade limitada; Ausência de vocabulários controlados comuns

Já na **Questão 3** (metodologias empregadas para avaliar portais de dados abertos governamentais) a análise revelou seis categorias de metodologias empregadas nos 23 estudos. As abordagens mais recorrentes são sistemas de avaliação por indicadores e revisões sistemáticas (ambos com 23,1% dos estudos). A avaliação via Sistemas de indicadores (23,1%) incluem o *Balanced Scorecard* aplicado a plataformas governamentais [Gao et al. 2022] e o Barômetro de Dados Abertos implementado em Chile, Colômbia, Equador e Peru [Moncayo Vives et al. 2022]. A avaliação via Revisões sistemáticas (23,1%) sintetiza conhecimento acumulado, como a revisão sobre qualidade de dados de Zainuddin e Akhir [Zainuddin and Akhir 2024] e desafios de implementação de Ashahril et al. [Ashahril et al. 2022]. A avaliação via Frameworks multidimensionais (19,2%) oferecem avaliações holísticas. Exemplos incluem o *framework* MAAR (*Monitor, Analyze, Act, Review*) [Alogaiel and Alrwais 2023], *framework* de usabilidade considerando diversidade de usuários [Molodtsov and Nikiforova 2024], e o *framework* SuDaMa

Figura 4. Distribuição por categoria – Fonte: Autoria própria

[Sánchez-Nielsen et al. 2021], focado em sustentabilidade de longo prazo. A Avaliação de metadados (15,4%) utiliza extensão da ISO 19157 [Nogueras-Iso et al. 2021] e análise de conformidade com DCAT [Camperos-Reyes and Gonçalves Sant’Ana 2021]. Já os Modelos de maturidade (11,5%) estruturam níveis evolutivos, como o modelo de diagnóstico de Macedo e Lemos [Macedo and Lemos 2024]. E a última categoria Métodos automatizados (7,7%) representam fronteira emergente, com identificação automatizada de *High-Value Datasets* [Quarati and Nikiforova 2024].

A análise dos 23 artigos selecionados permitiu sua organização em seis categorias temáticas principais. A Figura 4 apresenta a distribuição quantitativa dos estudos dentro de cada uma dessas categorias.

Ressalta-se que a categorização temática foi realizada através de um método indutivo, com a leitura integral e análise crítica dos textos selecionados. Para fins de classificação estatística e devido às limitações de escopo desta revisão, cada artigo foi alocado em uma única categoria predominante, aquela que melhor representava a sua contribuição central, embora se reconheça que muitos estudos abordam transversalmente múltiplos temas.

A Categoria Qualidade de Dados em DAG aborda um dos desafios mais citados na literatura: a garantia da qualidade dos dados publicados [Alogaiel and Alrwais 2023, Andrade et al. 2023, Zainuddin and Akhir 2024, Fagundes and Ribeiro Junior 2020]. As análises dos artigos selecionados apresentam desde revisões sobre diretrizes de publicação até propostas de modelos de maturidade e *frameworks* para avaliação e melhoria da qualidade de dados em contextos municipais e nacionais.

A categoria Implementação de DAG mostra a análise, sob diferentes perspectivas, dos desafios encontrados por quem implementa essas iniciativas, o nível de implementação e as tendências tecnológicas que moldam a área [Enríquez-Reyes et al. 2021, García-Estrella et al. 2022, Ashahril et al. 2022].

A categoria Representação, Metadados e Recuperação da Informação discute a descoberta e o acesso a informação dependem fortemente da qualidade dos metadados e da estrutura dos portais. Estudos [Camperos-Reyes and Gonçalves Sant'Ana 2021, Nogueiras-Iso et al. 2021] discutem abordagens para metadados e sua avaliação com base em normas como a ISO 19157¹³. Oliveira et al. [Oliveira et al. 2016] revisam técnicas de representação e recuperação, enquanto Silva et al. [Silva et al. 2024] propõem um catálogo de dados baseado em APIs governamentais para facilitar o acesso dos dados no Brasil.

Já a categoria Valor e Reúso de Dados Abertos ilustra o potencial de reúso dos dados [Quarati and Nikiforova 2024], que propõem um método automatizado para identificar Conjuntos de Dados de Alto Valor (HVDs) e que atualiza a métrica DAGBr¹⁴ [Silva 2024] para avaliar o impacto prático do reúso no Brasil. Ambos os estudos destacam a importância de métricas e ferramentas que permitam mensurar o valor gerado pelas iniciativas de dados abertos.

A categoria Engajamento de Usuários e Privacidade explora a relação entre o uso dos dados e a proteção da privacidade [Barati 2023], que identifica três correntes principais na literatura: preocupações com privacidade, proposição de valor dos DAG e *frameworks* de risco. O estudo destaca a necessidade de equilibrar transparência com segurança e confiança dos usuários.

A categoria Portais de Dados Abertos analisa a usabilidade e eficácia dos portais como temas centrais [Barni et al. 2022], e a visibilidade dos dados nos portais latino-americanos, e Herrera-Melo e critérios de avaliação [Herrera-Melo and González-Sanabria M.Sc. 2020]. Molodtsov e Nikiforova [Molodtsov and Nikiforova 2024] desenvolvem um *framework* integrado de usabilidade para avaliar a eficácia dos portais de DAG. Já Sanchez et al. [Sánchez-Nielsen et al. 2021] apresentam o SuDaMa (*Sustainable Open Government Data Management*), um *framework* de gerenciamento sustentável de dados governamentais abertos para publicação e consumo a longo prazo.

De maneira resumida, os resultados apontam para uma carência generalizada de padrões técnicos consistentes, baixa qualidade dos metadados e ausência de mecanismos de monitoramento contínuo. Tais limitações são recorrentes entre os países da região, sugerindo a necessidade de abordagens colaborativas e regionalmente integradas. As metodologias de avaliação identificadas, como modelos de maturidade e *frameworks* multidimensionais, demonstram potencial para aprimorar a gestão dos dados abertos. No entanto, sua aplicação prática ainda é incipiente, o que reforça a lacuna entre os instrumentos normativos e sua operacionalização.

Nesta direção, os desafios listados aqui dialogam com diversas outras iniciativas e marcos conceituais que buscam aprimorar a disponibilização de dados abertos. Entre eles, destacam-se os princípios FAIR (Localizável, Acessível, Interoperável e Reutilizável), que estabelecem diretrizes para a gestão da informação [Wilkinson et al. 2016], e nor-

¹³<https://www.iso.org/standard/32575.html>

¹⁴<https://www.dgabr.com.br/>

mas como a ISO 37122, que apresenta critérios específicos para Cidades e Comunidades Sustentáveis [International Organization for Standardization 2019].

Essa busca por aprimoramento é refletida em avaliações como o *Open Data Maturity Report 2022*, que evidencia a transição do foco dos países da quantidade para a qualidade dos dados, embora as melhorias ainda sejam parciais [European Commission 2022]. Tal preocupação com a qualidade contrapõe-se à problemática dos “portais de dados abertos *fakes*”, os quais não permitem uma utilização eficaz da informação e comprometem a imagem das políticas governamentais. Adicionalmente, surgem novos desafios na própria disponibilização dos dados, como a necessidade de implementar a “transparência pelo *design*” nos portais [Albuquerque and Berardi 2020].

No âmbito da governança, a discussão se estende à evolução do arcabouço legal, como observado na legislação do plano diretor de São Paulo, que já incorpora temas de interoperabilidade e conformidade com a LGPD [Brasil 2018]. Essa movimentação é fomentada por arranjos colaborativos, como a *Open Data Alliance*, que incentiva o compartilhamento de dados para promover inovação e transparência [Controladoria-Geral da União 2020], e por comunidades locais, a exemplo do Comitê de Dados Abertos de Curitiba, que estuda e propõe diretrizes para a legislação de dados [Prefeitura Municipal de Curitiba 2023].

A análise comparativa apresentada na próxima seção exemplifica os desafios identificados nestas categorias, demonstrando como questões de qualidade, metadados e GIS se manifestam em portais reais da região.

4.2. Análise de Três Portais da América Latina

A análise técnica dos portais foi realizada seguindo as dimensões de avaliação de [Oliveira et al. 2016], em quatro eixos: (i) Acesso aos Dados; (ii) Características dos Conjuntos; (iii) Metadados; e (iv) Esquema de Dados. Além disso, também foi avaliada a perspectiva GIS do portal.

4.2.1. Acesso aos Dados

De acordo com os Princípios de Dados Abertos ¹⁵, os conjuntos de dados devem ser acessíveis e fáceis de obter por qualquer meio. É crucial que a existência e a localização desses dados sejam de conhecimento público e facilmente descobertas.

As características dos portais (como plataformas utilizadas, disponibilidade para download e de APIs, quantidade de temas e termos padronizados) estão listadas na Tabela 6. O CKAN permanece sendo a plataforma mais comumente utilizada em dois dos três portais analisados (Argentina e Chile), enquanto Curitiba implementa uma solução proprietária. A maioria permite acesso tanto através de *downloads* de arquivos quanto por APIs, com exceção de Curitiba, que disponibiliza apenas downloads diretos de arquivos, tanto de maneira manual quanto programaticamente.

¹⁵https://public.resource.org/8_principles.html

Tabela 6. Características de Acesso dos Portais

Portal	Plataforma	Download	API	Temas	Termos Padronizados
Curitiba	Proprietária	SIM	NÃO	37	Não
Argentina	CKAN	SIM	SIM	13	SIM
Chile	CKAN	SIM	SIM	23	SIM

A maioria dos dados permite download, porém sua divisão entre temas de dados é apresentada com categorias diferentes (menor quantidade de temas no portal da Argentina, e maior quantidade no portal de Curitiba). Entretanto, a maioria dos termos utilizados nos portais estão padronizados (a plataforma CKAN provê esta característica).

4.2.2. Características dos Conjuntos de Dados

Esta etapa avalia as características dos conjuntos de dados, incluindo quantidade, tamanho, formatos, domínios e cobertura temporal, baseada nos 1.938 arquivos analisados.

Para evitar ambiguidades na apresentação dos resultados quantitativos, este trabalho adota as definições hierárquicas comuns ao ecossistema CKAN e a portais de dados abertos. Define-se ‘Dataset’ (ou conjunto de dados) como a unidade lógica que agrupa metadados e conteúdos sobre um tema específico; ‘Recurso’ refere-se a cada objeto individual ou link listado dentro de um dataset; e ‘Arquivo’ denota o arquivo individual, sem ligação com estruturas definidas e efetivamente baixado e processado.

Quantidade de Arquivos e Tamanho

Tabela 7. Volume e Escala do Universo de Dados Disponíveis nos Portais

Portal	Arquivos/ <i>Datasets</i>	Tamanho (GB)	CSV (%)	Formatos Únicos	Período (anos)
Curitiba	147.390	3.354	98,7	8	10,8
Argentina	1.199	17	56,2	40	6
Chile	2.793	20	39,7	28	10

A análise revela diferenças fundamentais entre os três portais (Tabela 7). Curitiba opera um modelo baseado em repositório de arquivos brutos, disponibilizando 147.390 arquivos individuais com 3,35 terabytes de dados – volume 197 vezes superior à Argentina e 165 vezes ao Chile. A predominância absoluta de CSV (98,7%) reflete padronização em dados tabulares. O portal mantém 8 formatos distintos. A escala temporal (10,8 anos) abrange 50 diretórios temáticos, com os maiores sendo:

- Legislador: 1,76 TB (7.297 arquivos legislativos);
- SIGMU (Sistema de Mobilidade Urbana): 1,57 TB (127.576 arquivos de transporte público); e
- CliqueEconomia: 76 GB (2.145 arquivos econômicos).

Já a Argentina adota arquitetura CKAN com 1.199 *datasets* organizados por 41 entidades governamentais. Cada *dataset* agrupa em média 5,58 recursos, totalizando 6.693

arquivos. A diversidade de formatos (40 tipos únicos) reflete abordagem multicamada: CSV para dados tabulares (56,2%), ZIP para arquivos consolidados (19,8%), PDF para documentação (9,5%), e formatos geoespaciais nativos (SHP, GeoJSON, KML = 3,6%). Dentre as principais organizações contribuidoras podemos citar o Sistema de Segurança Pública (sspm: 271 *datasets*), Agricultura (145), Energia (123) e Produção (81).

Já o Chile opera o maior catálogo CKAN da análise, com 2.793 *datasets* distribuídos por 227 organizações. A estrutura descentralizada resulta em média menor de recursos por *dataset* (3,83). A diversidade é moderada de formatos (28 tipos), com predominância de CSV (39,7%), XLSX (21,6%) e RAR (15,5%). Entre a liderança de dados, podemos citar a de Orçamentos (436 *datasets*), Aeronáutica Civil (111) e municípios (Puente Alto: 91, Maule: 71).

Domínio dos Conjuntos de Dados

Os portais analisados apresentam diferentes perfis de cobertura temática (ilustrado como Temas na Tabela 6). Curitiba demonstra o escopo mais abrangente com 37 categorias voltadas principalmente para a gestão municipal, incluindo saúde, serviços ao cidadão, licitações, servidores públicos, cultura e educação. A Argentina organiza seus dados em 13 categorias com foco setorial, utilizando abreviações para itens como energia, transporte, saúde e governo. O Chile, por sua vez, oferece 23 categorias, abrangendo desde ciência, educação e saúde até transporte e turismo, refletindo uma abordagem mais detalhada na categorização temática.

Formatos de Dados

Os Princípios de Dados Abertos exigem que os dados disponibilizados sejam legíveis por máquina, convenientes e livres de barreiras tecnológicas. Considerando o recorte amostral desta pesquisa, a Tabela 8 apresenta a distribuição dos formatos de dados nos três portais analisados.

Curitiba demonstra uma predominância acentuada do formato CSV, com 91 arquivos (83,5% do total), seguido por XLSX com 15 arquivos (13,8%). A Argentina apresenta o maior volume absoluto de arquivos, totalizando 1.567 *datasets*, dos quais 1.338 (85,4%) estão em formato CSV. O portal argentino também oferece 168 arquivos XLSX (10,7%) e demonstra maior diversidade ao incluir outros formatos como ODS, representando uma abordagem mais flexível na disponibilização de dados. O Chile, por sua vez, apresenta um padrão distinto com maior prevalência de arquivos XLSX (144 arquivos, 55,0%), enquanto CSV representa apenas 18,3% dos *datasets* (48 arquivos). O portal chileno também inclui formatos alternativos como Parquet, indicando uma abertura para tecnologias mais recentes de armazenamento de dados.

A predominância do formato CSV em Curitiba e Argentina está consistente com as melhores práticas de dados abertos, uma vez que CSV é um formato não proprietário, de fácil leitura por máquinas e amplamente suportado por diferentes ferramentas e linguagens de programação.

Criação do *Dataset* e Atualização Regular

Um critério de avaliação relevante é a evolução e o histórico de atualização dos

Tabela 8. Distribuição dos Formatos de Dados na Amostra Analisada.

Formato	Curitiba	Argentina	Chile
CSV	91 (83,5%)	1.338 (85,4%)	48 (18,3%)
XLSX	15 (13,8%)	168 (10,7%)	144 (55,0%)
ODS	0 (0%)	1 (0,1%)	0 (0%)
Parquet	0 (0%)	0 (0%)	1 (0,4%)
Outros	3 (2,7%)	60 (3,8%)	69 (26,3%)
Total	109	1.567	262

conjuntos de dados ao longo do tempo. Observou-se que a maioria dos portais publica uma grande quantidade de dados rapidamente na fase inicial. Contudo, após esta fase de lançamento, a atualização e a publicação de novos conjuntos de dados tendem a tornar-se muito esparsas.

Curitiba demonstra uma cobertura temporal significativa, com dados que remontam a maio de 2015 e se estendem até dezembro de 2024, totalizando 81 datas únicas de atualização ao longo de aproximadamente 9,5 anos. Esta distribuição sugere atualizações periódicas (geralmente a cada três meses). A Argentina apresenta dados que abrangem o período de dezembro de 2011 a 2025, porém a data de atualização depende do tema: educação, por exemplo, tem dados desde 2011 a 2024. Já transporte só possui 4 anos de dados. Não há uma frequência fixa de atualização para todos os temas. No caso do Chile, os dados variam de 2015 a 2025, porém eles historicamente não se encontram agrupados, e não há uma frequência fixa de atualização.

4.2.3. Metadados

A disponibilização de metadados é essencial sempre que se publica informação na internet. A principal função dos metadados é atuar como uma ficha técnica, fornecendo o contexto necessário e os recursos de apoio para o conjunto de dados.

Termos Padronizados e Estrutura dos Cabeçalhos

Metadados são informações estruturadas cruciais para descrever e facilitar o uso e a gestão de qualquer recurso de dados. O principal desafio técnico reside na padronização da definição e nomenclatura dos seus campos. Essa padronização deve garantir que o consumidor tenha informação suficiente para compreender e processar eficientemente os dados descritos.

Tabela 9. Características de Metadados dos Portais (Amostra Analisada)

Portal	Amostra CSV	Média Colunas	Delimitador Principal	Idioma Principal
Curitiba	91	17,1	; (91,2%)	PT (83,5%)
Argentina	1.338	14,9	, (68,7%)	ES (71,7%)
Chile	48	19,3	; (85,4%)	ES (42,4%)

Como ilustra a Tabela 9, Curitiba mantém média de 17,1 colunas (97,8% dos arquivos), com *outliers* apenas em *datasets* emergenciais de COVID-19 (995 e 16.384 colunas). Argentina demonstra maior consistência (14,9 colunas), enquanto Chile apresenta estruturas ligeiramente complexas (19,3).

Diferenças regionais de delimitadores (vírgula na Argentina vs. ponto-e-vírgula em Curitiba/Chile) refletem diferenças na padronização de dados sul-americanos.

Informações de Licença e Proveniência

A especificação de licença e informações de proveniência varia entre os portais. Os portais baseados em CKAN (Argentina e Chile) declaram explicitamente licenças para cada conjunto de dados, utilizando principalmente *Open Data Commons Open Database License* (ODbL) e *Creative Commons Attribution*. Curitiba, apesar de utilizar uma plataforma proprietária, documenta sua licença de dados abertos no nível do portal através do Decreto Municipal 1023/2014 [Prefeitura Municipal de Curitiba 2014].

Quanto à proveniência, Argentina e Chile fornecem informações detalhadas através dos metadados CKAN, incluindo organizações responsáveis e datas de criação/atualização. Curitiba apresenta não só o setor, mas também o responsável e o contato via telefone.

4.2.4. Esquema de Dados

O esquema de dados é crucial para estruturar e organizar a informação, facilitando a sua gestão e compreensão. No entanto, mesmo em formatos estruturados, persistem problemas comuns como a falta de metadados de esquema, erros de sintaxe ou a presença de registros inválidos (duplicados ou vazios). Tais problemas comprometem a qualidade e tornam o processamento dos dados altamente difícil. O foco desta seção foi na análise de arquivos CSV, pois é um dos tipos de dados mais utilizados para automatização.

Aderência às Regras Sintáticas e Estruturais

Apesar do formato CSV ser bastante utilizado, não há um padrão fixo. Assim como em [Oliveira et al. 2016], o arquivo CSV foi analisado baseado no formato RFC 4180¹⁶, como ilustra a Tabela 10. A verificação de conformidade com a RFC 4180 foi realizada de forma automatizada através de scripts desenvolvidos em Python. O processo de validação utilizou as bibliotecas *csv* (nativa) e *pandas* para instanciar parsers que verificaram, arquivo a arquivo, a consistência dos delimitadores, a integridade do encapsulamento de campos com aspas, a presença de caracteres de controle ilegais e a uniformidade do número de colunas em todas as linhas. Arquivos que geraram exceções de *parsing* (*ParserError*) durante esta etapa automatizada foram contabilizados como não conformes ou estruturalmente corrompidos. A maioria dos portais baseados em CKAN tem um *header* apropriado (geralmente uma linha única).

A análise estrutural revelou que todos os arquivos CSV processados com sucesso

¹⁶<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4180>

possuem cabeçalhos, com média de 8-12 colunas por arquivo. Nenhum arquivo sem *header* foi identificado (0,00%), superando problemas de estruturação frequentemente relatados na literatura sobre dados abertos governamentais latino-americanos.

Todos os três portais indicaram conformidade estrita com RFC4180. Os Níveis de duplicação baixos (< 0,06%) demonstram limpeza rigorosa pré-publicação. A ausência de colunas com tipos mistos (somente com vocabulário em língua nativa), sem uniformidade nos tipos de dados ao longo das suas linhas, em todos os portais evidencia validação de esquemas antes da disponibilização.

Tabela 10. Aderência a Padrões Sintáticos (RFC4180)

Portal	Qualidade Média	Duplicação Média	Tipos Mistos
Curitiba	91,89%	0,058%	0,0
Argentina	97,35%	0,019%	0,0
Chile	95,18%	0,022%	0,0

Convenção de Nomenclatura de Campos

Adotar convenções de nomenclatura claras e autoexplicativas para os atributos do esquema é uma boa prática essencial na gestão de bases de dados. Nomes bem definidos são cruciais, pois facilitam a descoberta dos dados pelos consumidores. Além disso, a clareza nominal é vital para a integração eficiente de múltiplas fontes de dados.

Curitiba utiliza convenção distinta com MAIÚSCULAS (COD, NOME, DTHR), como ilustra a Tabela 11, mantida consistentemente através de 50 diretórios. Argentina e Chile seguem padrão internacional com minúsculas (*indice_tiempo*, *cod_detector*). Todos usam línguas nativas.

Tabela 11. Análise de Nomenclatura de Campos

Portal	Média	Mín.	Máx.	Convenção
Curitiba	17,1	1	54	MAIÚSCULAS_underscore
Argentina	14,9	1	841	minúsculas_underscore
Chile	19,3	2	317	minúsculas_underscore

Dimensão do Esquema e Esparsidade de Dados

A análise do tamanho do esquema de dados (número de campos) é importante, pois fornece uma indicação inicial da complexidade e dimensão de um conjunto de dados. Esta métrica ajuda a avaliar a escala da informação definida estruturalmente. A esparsidade de dados é relacionada com a quantidade de células com valor nulo. A Tabela 12 apresenta as estatísticas descritivas sobre a quantidade de cabeçalhos identificados em cada portal.

A complexidade dimensional impacta diretamente na esparsidade dos dados. Uma alta esparsidade pode indicar problemas de qualidade ou características estruturais de *datasets* opcionais. A Tabela 13 contrasta a esparsidade global com uma visão ajustada,

Tabela 12. Estatísticas dos Headers por Portal

Portal	Média	Mín.	Máx.	Observações
Curitiba	183,87	1	16.384	Outliers em arquivos de COVID-19
Argentina	14,18	1	841	Distribuição mais concentrada
Chile	19,54	1	421	Variabilidade moderada

onde arquivos *outliers* foram removidos utilizando o método do Intervalo Interquartil (IQR).

Tabela 13. Comparativo de esparsidade com e sem Outliers

Fonte	Arquivos	esparsidade Global (%)	Outliers Removidos	esparsidade Ajustada
Curitiba	103	59,72	8	17,15
Chile	185	31,26	16	1,86
Argentina	1.473	9,80	235	1,57

A Argentina demonstra melhor completude global e a menor esparsidade (9,8%). Curitiba apresenta completude inferior (83,8%) e alta esparsidade aparente (59,7%), contudo, a análise de distribuição mostra que este valor é distorcido por outliers. A esparsidade ajustada de Curitiba é de 17,2%, sugerindo que a lacuna de dados não deriva de campos opcionais por categoria temática, mas sim de poucos arquivos com falhas estruturais.

4.2.5. GIS e Dados Espaciais

Além da análise de parâmetros utilizados em [Oliveira et al. 2016], o artigo também avaliou algumas características adicionais de GIS, como formatos disponíveis e disponibilidade de *Dashboards* (Tabela 14).

Tabela 14. Capacidades GIS dos Portais

Portal	Recursos GIS	Formatos Nativos	Sistema Referência	Suporte Nativo
Curitiba	0	Não	WGS84	Limitado
Argentina	254	Sim	SIRGAS2000	Completo
Chile	40	Limitado	WGS84	Básico

A Argentina lidera com 254 tipos de arquivos GIS: 169 Shapefiles (formato padrão para SIG profissional), 46 GeoJSON (compatível com web mapping), 27 KML + 7 KMZ (compatível com Google Earth), e 2 GeoPackage (formato OGC moderno). Chile oferece 40 tipos de arquivos GIS (16 Shapefile, 14 KMZ, 8 KML, 2 WMS), suporte básico mas funcional. Já Curitiba não disponibiliza formatos GIS nativos, mas incorpora coordenadas geográficas em estruturas JSON/CSV. Note que a cidade de Curitiba possui dados

espaciais disponibilizados por outros órgãos, como IPPUC ¹⁷, porém não são informados nem direcionados pelo portal oficial da cidade.

4.2.6. Resumo da Avaliação de Qualidade

A análise comparativa dos três portais revela três modelos distintos de dados abertos governamentais na América Latina (Tabela 15):

Tabela 15. Avaliação Consolidada de Qualidade

Portal	Escala (arquivos)	Volume (GB)	Qualidade	Completo	Consistência	GIS
Curitiba	147.390	3.354	92,11%	84,90%	99,32%	Limitado
Argentina	6.693	17	96,46%	94,52%	98,40%	Completo
Chile	10.685	20	89,76%	89,01%	90,51%	Básico

Curitiba destaca-se pela escala – 147.390 arquivos e 3,35 TB, volume 197 vezes superior à Argentina – e boa consistência estrutural (99,32%), mantida ao longo de 10,8 anos em plataforma proprietária. A padronização do formato CSV (98,7%) facilita processamento automatizado, mas a ausência de formatos GIS nativos exige conversão adicional.

Embora o portal de Curitiba demonstre robustez em volume e consistência estrutural, a ausência de uma pontuação de qualidade (100%) reflete desafios persistentes de padronização decorrentes de sua plataforma proprietária. Uma análise comparativa com o estudo de [Kozievitch et al. 2022] revela uma evolução significativa na higienização dos dados: enquanto em 2022 foram identificados problemas recorrentes de cabeçalhos duplos e ausência de metadados técnicos, a presente análise encontrou 100% de conformidade nos *headers*. No entanto, a fraca padronização permanece um obstáculo para a interoperabilidade automática; diferentemente dos portais baseados em CKAN (como Argentina e Chile), Curitiba não adota vocabulários controlados universais nem disponibiliza nativamente formatos geoespaciais (Shapefile/GeoJSON).

Argentina lidera em qualidade geral (96,46%) e completude (94,52%), refletindo boa curadoria. Seus 254 recursos GIS nativos (Shapefile, GeoJSON, KML) proporcionam compatibilidade com ferramentas profissionais. A diversidade de 40 formatos equilibra acessibilidade técnica, com CSV (56,2%) para dados tabulares, PDF (9,5%) para documentação e ZIP (19,8%) para consolidação.

Chile opera o maior catálogo CKAN (2.793 *datasets*) com maior descentralização organizacional (227 entidades), incluindo municípios pequenos ao lado de ministérios nacionais. A heterogeneidade de formatos (28 tipos, Shannon 1,711 [Shannon 1948]) reflete modelo federado que democratiza publicação, embora reduza homogeneidade técnica.

A análise detalhada também expõe as lacunas que impedem a pontuação máxima de qualidade nos portais nacionais. No caso da Argentina, apesar da liderança em métricas

¹⁷<https://www.ippuc.org.br/>

gerais, a perfeição é mitigada pela inconsistência temporal entre domínios temáticos: enquanto áreas como educação possuem séries históricas longas (2011-2024), setores críticos como transporte apresentam janelas de dados reduzidas (apenas 4 anos), sem uma frequência de atualização transversalmente estabelecida. Adicionalmente, o uso significativo de arquivos compactados (ZIP, 19,8%) e documentos estáticos (PDF, 9,5%) impõe barreiras de fricção ao acesso direto, exigindo etapas manuais de extração que reduzem a pontuação de acessibilidade imediata.

Já no portal do Chile, a menor pontuação em consistência (90,51%) e completude (89,01%) reflete o *trade-off* de seu modelo descentralizado. A pulverização da publicação entre 227 organizações distintas gera uma heterogeneidade difícil de integrar, resultando em dados historicamente não agrupados. Além disso, o portal apresenta um desvio das melhores práticas de dados abertos ao privilegiar formatos proprietários de planilha (XLSX, 55,0%) em detrimento de padrões abertos como CSV (18,3%), limitando a interoperabilidade direta com sistemas automatizados e contribuindo para a redução de sua nota global de qualidade.

A complementaridade dos três perfis sugere estratégia de triangulação para pesquisas regionais: Curitiba para estudos longitudinais profundos (10,8 anos, granularidade diária), Argentina para análises geoespaciais avançadas (254 GIS) e Chile para estudos comparativos multiorganizacionais (227 entidades). Criticamente, Curitiba demonstra que governança pode superar vantagens de frameworks padronizados, alcançando boa consistência, mesmo sem plataformas como o CKAN.

5. Conclusão

Na área de sistemas de informação, dados abertos são um recurso fundamental para impulsionar a criação de novos aplicativos, treinamento de algoritmos de inteligência artificial e a pesquisa científica de dados. No entanto, para que esses avanços sejam realmente alcançáveis, é crucial superar desafios relacionados à qualidade e à interoperabilidade dos dados.

Este artigo analisou sistematicamente o estado da arte das iniciativas de DAG na América Latina, através de Revisão Sistemática de estudos fundamentada no protocolo PRISMA, identificando padrões, desafios e oportunidades. Além disso, é apresentada uma avaliação comparativa de três portais de dados governamentais da América Latina (Curitiba-Brasil, Argentina e Chile), seguindo metodologia previamente estabelecida [Oliveira et al. 2016].

A análise sistemática revelou padrões consistentes de desafios compartilhados na literatura. A falta de padronização emergiu como obstáculo mais recorrente (65% dos estudos), comprometendo a interoperabilidade entre sistemas governamentais. Problemas na qualidade dos metadados e dificuldades de acesso foram documentados consistentemente, impactando a capacidade de descoberta e reúso dos dados. Apesar de marcos legais consolidados – como a LAI no Brasil (2011) e legislações similares em Chile, Colômbia e Peru –, indicadores quantitativos evidenciam lacunas operacionais: 67% dos portais apresentam falhas de completude e 45% disponibilizam dados desatualizados [Alogaiel and Alrwais 2023, Zainuddin and Akhir 2024], mesmo com adoção predomi-

nante de plataformas consolidadas (84,6% utilizam CKAN/DKAN).

A análise comparativa dos três portais revelou três modelos arquiteturais distintos, mas que enfrentam barreiras específicas para a maturidade plena. Argentina demonstrou boa qualidade geral (96,46%) e completude (94,52%), destacando-se pela diversidade de formatos (40 tipos únicos) e superior capacidade GIS (254 recursos nativos em Shapefile, GeoJSON e KML), embora sua excelência técnica seja mitigada por inconsistências temporais nas séries históricas de dados.

Curitiba revelou boa escala – 147.390 arquivos totalizando 3,35 TB, volume 197 vezes superior à Argentina – com consistência estrutural boa (99,32%) mantida ao longo de 10,8 anos através de plataforma proprietária. A padronização rígida em CSV (98,7%) facilita processamento automatizado.

O Chile, com o maior catálogo e descentralização (227 entidades), democratizou a publicação, mas o uso predominante de formatos proprietários (XLSX) e a fragmentação histórica limitaram sua pontuação de consistência.

Esta análise confirma a necessidade de abordagens complementares identificada na literatura, onde diferentes portais atendem casos de uso específicos: amplitude e qualidade técnica (Argentina), profundidade temporal e escala massiva (Curitiba) e descentralização e diversidade organizacional (Chile). Criticamente, Curitiba demonstra que governança rigorosa pode superar vantagens de frameworks padronizados, alcançando boa consistência sem CKAN, desafiando a premissa de que plataformas consolidadas são requisito para alta qualidade.

Como trabalhos futuros, recomenda-se análise expandida da qualidade dos portais, estudo longitudinal das iniciativas e investigação do impacto efetivo na transparência governamental.

Referências

- Albuquerque, J. M. d. and Berardi, R. d. C. (2020). Governo aberto: caminhos para transparência, dados abertos, participação, colaboração e accountability. *Cadernos Gestão Pública e Cidadania*, 25(81).
- Alogaiel, N. F. and Alrwais, O. A. (2023). An Assessment of the Quality of Open Government Data in Saudi Arabia. *IEEE Access*, 11:61560–61599.
- Andrade, M. C. d., Moreno, M. J. B., and Pastor-Sánchez, J.-A. (2023). Qualidade dos dados na web: Revisão integrativa sobre diretrizes para publicação web. *Perspectivas em Ciência da Informação*, 28.
- Ashahril, S. M., Isa, A. M., and Anwar, N. (2022). Challenges in Open Government Data Implementation: A Systematic Literature Review. In *2022 International Conference on Artificial Intelligence of Things (ICAIoT)*, page 1–6.
- Attard, J., Orlandi, F., Scerri, S., and Auer, S. (2015). A systematic review of open government data initiatives. *Government Information Quarterly*, 32(4):399–418.
- Barati, M. (2023). Open Government Data Programs and Information Privacy Concerns: A Literature Review. *JeDEM*, 15(1):73–123.

- Barni, G. d. A. C., Moro, M. F., Bornia, A. C., and Tezza, R. (2022). Visibilidade dos dados nos portais de dados governamentais abertos da América Latina. *Innovar*, 32:187–203.
- Belete, G. F., Voinov, A., and Laniak, G. F. (2017). An overview of the model integration process: From pre-integration assessment to testing. *Environmental Modelling & Software*, 87:49–63.
- Belizario, M. and Berardi, R. (2022). Linked open data in smart cities: An application in the domains of mobility and education. In *Anais da XVII Escola Regional de Banco de Dados*, pages 61–70, Porto Alegre, RS, Brasil. SBC.
- Bonina, C. and Eaton, B. (2020). Cultivating open government data platform ecosystems through governance: Lessons from Buenos Aires, Mexico City and Montevideo. *Government Information Quarterly*, 37(3):101479.
- Brasil (2011). Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm. Regula o acesso a informações previsto na Constituição Federal., Conhecida como Lei de Acesso à Informação LAI.
- Brasil (2016). Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8777.htm. Institui a Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal.
- Brasil (2018). Lei geral de proteção de dados pessoais (Lgpd) - lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm. Diário Oficial da União.
- Brasil (2023). Decreto nº 11.529, de 16 de maio de 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/decreto/D11529.htm. Institui o Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública Federal e a Política de Transparência e Acesso à Informação.
- Camperos-Reyes, J. T. and Gonçalves Sant’Ana, R. C. (2021). Abordajes de metadatos para publicadores de datos gubernamentales en el contexto de Iberoamérica. *Revista Interamericana de Bibliotecología*, 44.
- Controladoria-Geral da União (2020). Modelo de referência para governo aberto. Disponível em: <https://www.gov.br/cgu/pt-br/governo-aberto/a-ogp/planos-de-acao/4o-plano-de-acao-brasileiro/compromisso-2-docs/modelo-de-referencia-de-abertura-de-dados-versao-final-2.pdf>. Compromisso 2 do 4º Plano de Ação Brasileiro na OGP.
- de Oliveira, E. F. and Silveira, M. S. (2018). Open government data in Brazil: a systematic review of its uses and issues. In *Proceedings of the 19th Annual International*

- Conference on Digital Government Research: Governance in the Data Age*, dg.o '18, pages 60:1–60:9, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery.
- Dwork, C., McSherry, F., Nissim, K., and Smith, A. (2006). Calibrating noise to sensitivity in private data analysis. In *Theory of Cryptography*, volume 3876 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 265–284. Springer.
- Enrriquez-Reyes, R., Cadena-Vela, S., Fuster-Guilló, A., Mazón, J.-N., Ibáñez, L. D., and Simperl, E. (2021). Systematic Mapping of Open Data Studies: Classification and Trends From a Technological Perspective. *IEEE Access*, 9:12968–12988.
- European Commission (2022). Open data maturity report 2022. Available at: <https://data.europa.eu/en/publications/open-data-maturity-report-2022-out>.
- European Data Portal (2024). Open data and ai: A symbiotic relationship in progress. Disponível em: <https://data.europa.eu/en/publications/datastories/open-data-and-ai-symbiotic-relationship-progress>.
- Fagundes, M. F. and Ribeiro Junior, D. I. (2020). Modelo baseado em frictionless data aplicado aos dados abertos governamentais. *RDBCI: Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação*, 18.
- Flausino, M. G. (2024). *Dados abertos: desafios e oportunidades*. Dissertação de Mestrado, Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
- Gao, T., Yu, T., and Yan, J. (2022). Research on Performance Evaluation of Government Data Open Platform. In *2022 8th Annual International Conference on Network and Information Systems for Computers (ICNISC)*, page 943–948.
- García-Estrella, C., Santa-Maria, J. C., and Celis Hernandez, M. R. (2022). Datos abiertos y gobierno abierto en los gobiernos regionales y locales del Perú. *Enfoque UTE*, 13:68–82.
- Gobierno de Chile (2025). Datos Chile. Disponível em: <https://datos.gob.cl/>.
- Gobierno de España (2024). Combining the benefits of open data and artificial intelligence. Disponível em: <https://datos.gob.es/en/blog/combining-benefits-open-data-and-artificial-intelligence>.
- Herrera-Melo, C.-A. and González-Sanabria M.Sc., J.-S. (2020). Proposal for the evaluation of open data portals. *Revista Facultad de Ingeniería*, 29.
- International Organization for Standardization (2019). ISO 37122:2019 - sustainable cities and communities – indicators for smart cities. Disponível em: <https://www.iso.org/standard/69050.html>. Available at: <https://www.iso.org/standard/69050.html>.
- Isotani, S. and Bittencourt, I. I. (2022). *Dados abertos conectados*. Novatec Editora.
- Jefatura de Gabinete de Ministros (2025). Datos Argentina. Disponível em: <https://datos.gob.ar/>.

- Knight Lab (2024). Scrollytelling: A storytelling format for the web. Disponível em: <https://knightlab.northwestern.edu>. Ferramenta de narrativa digital interativa.
- Kozievitch, N. P., Fonseca, K. V. O., Rosa, M. d. O., Berardi, R., Gutierrez, M. B., Belizario, M., Luz, M. G., and Liu, E. (2022). Assessment of open data portals: A brazilian case study. In *2022 IEEE International Smart Cities Conference (ISC2)*, pages 1–7.
- Macedo, D. F. and Lemos, D. L. d. S. (2024). Open government data: maturity diagnosis model for quality data published on the web. *Em Questão*, 30.
- Maffeo, L. and Hogan, B. P. (2023). *Designing Data Governance from the Ground up: Six Steps to Build a Data-Driven Culture*. Pragmatic Express. the Pragmatic bookshelf.
- Molodtsov, F. and Nikiforova, A. (2024). An Integrated Usability Framework for Evaluating Open Government Data Portals: Comparative Analysis of EU and GCC Countries. In *Proceedings of the 25th Annual International Conference on Digital Government Research*, page 899–908. ACM.
- Moncayo Vives, G., Ortiz Chaves, L. T., and Rodríguez, I. F. (2022). Implementación del barómetro de datos abiertos 2020: desafíos y oportunidades en chile, colombia, ecuador y Perú. *Estado & comunes, revista de políticas y problemas públicos*, 2:59–76.
- Nogueras-Iso, J., Lacasta, J., Ureña-Cámara, M. A., and Ariza-López, F. J. (2021). Quality of Metadata in Open Data Portals. *IEEE Access*, 9:60364–60382.
- OECD (2023). *2023 OECD Open, Useful and Re-usable data (OURdata) Index: Results and Key Findings*. Number 43 in OECD Public Governance Policy Papers. OECD Publishing, Paris. <https://doi.org/10.1787/a37f51c3-en>.
- Oliveira, M. I. S., de Oliveira, H. R., Oliveira, L. A., and Lóscio, B. F. (2016). Open government data portals analysis: The brazilian case. In *Proceedings of the 17th International Digital Government Research Conference on Digital Government Research*, dg.o '16, page 415–424, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery.
- Open Data Watch (2024). Open data inventory. Disponível em: <https://odin.opendatawatch.com/>.
- Open Government Partnership (2024). Open data. Disponível em: <https://www.opengovpartnership.org/open-data/>.
- Open Knowledge Foundation (2012). *Open Data Handbook*. Disponível em: <https://opendatahandbook.org/guide/en/what-is-open-data/>. Defines open data as data that can be freely used, re-used and redistributed by anyone - subject only, at most, to the requirement to attribute and sharealike.
- Page, M. J. et al. (2021). Prisma 2020 explanation and elaboration: updated guidance and exemplars for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372:n160.
- Prefeitura Municipal de Curitiba (2014). Aprova o regulamento de política de dados abertos do município de Curitiba. Disponível em: <https://legisladoexterno.curitiba.pr.gov.br/VisualizarHTML.aspx?id=186383>.

- Prefeitura Municipal de Curitiba (2023). Comitê de dados abertos de curitiba. Disponível em: <https://dadosabertos.curitiba.pr.gov.br/>. Informações disponíveis no portal de dados abertos da cidade.
- Prefeitura Municipal de Curitiba (2025). Portal de dados abertos de curitiba. Disponível em: <https://dadosabertos.c3sl.ufpr.br/curitiba/>.
- Quarati, A. and Nikiforova, A. (2024). Automating the identification of high-value datasets in open government data portals. *arXiv preprint arXiv:2406.10541*.
- Samarati, P. and Sweeney, L. (1998). Protecting privacy when disclosing information: k-anonymity and its enforcement through generalization and suppression. Technical Report SRI-CSL-98-04, SRI International, Computer Science Laboratory, SRI International.
- Shannon, C. E. (1948). A mathematical theory of communication. *Bell System Technical Journal*, 27(3):379–423.
- Silva, P. N. (2024). Reúso de dados abertos do governo brasileiro: atualização da métrica dgabr. *Em Questão*, 30.
- Silva, P. N., Silva, G. V. P. d., and Fernandes Filho, D. R. (2024). Catálogo de dados para descoberta e recuperação de dados abertos: uma solução baseada em apis governamentais do brasil. *Transinformação*, 36.
- Sousa, F. K. d., Fonseca, K. V. O., Kozievitch, N. P., Liu, E., Naves, T., Patuzzo, G. V., and Beuren, A. T. (2024). Rediseño de portales de datos abiertos: Mejorando la usabilidad y accesibilidad. *Cuadernos del CIMBAGE*, 2(26):26–40. Number: 26.
- Sánchez-Nielsen, E., Morales, A., Mendo, O., and Chávez-Gutiérrez, F. (2021). Su-DaMa: Sustainable Open Government Data Management Framework for Long-Term Publishing and Consumption. *IEEE Access*, 9:151841–151863.
- Troncoso-González, A., Rodríguez, A., and Caro, A. (2022). Evaluación de la calidad de datos abiertos en el contexto municipal: Una revisión sistemática de la literatura. *Ingeniare. Revista chilena de ingeniería*, 30:255–265.
- W3C Brasil (2018). Web content accessibility guidelines (wcag) 2.1 - tradução autorizada em português do brasil. Disponível em: <https://www.w3c.br/traducoes/wcag/wcag21-pt-BR/>.
- Wang, R. Y. and Strong, D. M. (1996). Beyond accuracy: What data quality means to data consumers. *Journal of Management Information Systems*, 12(4):5–33.
- Wilkinson, M., Dumontier, M., Aalbersberg, I., et al. (2016). The fair guiding principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3:160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.
- Zainuddin, Z. and Akhir, E. A. P. (2024). Systematic Literature Review of Data Quality in Open Government Data: Trend, Methods, and Applications. *IEEE Access*, 12:148466–148487.
- Zanotti, A., Isoglio, A., and Piccotto, N. (2021). Implementación de la política nacional de acceso abierto en tres instituciones argentinas. *Palabra Clave*, 10:123–123.